

Павленко Олена^IEmail: amsu.pavlenko@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3868-3252>**Борисенко Ольга^{II}**Email: acuborisenko@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2885-4986><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512423>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Модель розвитку громадянського суспільства у сфері паліативної допомоги в умовах війни та відновлення

Збройний конфлікт в Україні спричинив гуманітарну кризу, що суттєво вплинула на систему охорони здоров'я, зокрема на сферу паліативної допомоги (ПД). Зростання кількості пацієнтів, які потребують ПД, через поранення, загострення хронічних захворювань та психологічні травми, відбувається на тлі руйнування медичної інфраструктури та обмеженого доступу до основних послуг (Dubov, 2024; Médecins Sans Frontières, 2025; WHO, 2023). До цього слід додати значне збільшення навантаження на державно-управлінські структури через велику кількість постраждалих та вразливих категорій населення (мешканців, що потерпіли через руйнування внаслідок військових дій; внутрішньо переміщених осіб; сімей загиблих; жертв насильства; постраждалих через руйнування місцевої інфраструктури; людей, що знаходяться в скрутних соціально-економічних умовах тощо) та потреби оперативно реагувати на різноманітні виклики. Тож в таких умовах, організації громадянського суспільства (ОГС) стають ключовими акторами у наданні допомоги, підтримці вразливих груп населення та адвокації їхніх прав. Зокрема, навіть новостворені ОГС, такі як «Центр досліджень та сприяння реформ», планують розробку спеціалізованих методик на кшталт методики для паліативної медицини, що відображає нагальну потребу в адаптованих підходах.

З метою вирішення зазначених проблем пропонується концептуальна модель розвитку громадянського суспільства у сфері паліативної допомоги, яка інтегрує принципи стійкості, інклюзивності та миробудування. Модель базується на необхідності розробки інноваційних підходів до надання допомоги, зміцнення потенціалу місцевих акторів, адвокації на національному та міжнародному рівнях, а також сприяння діалогу та

^I Керівник ГО «Центр досліджень і сприяння реформ», доктор педагогічних наук, професор кафедри державної служби та митної справи, професор кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки, Університет митної справи та фінансів.

^{II} Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів.

примиренню. Особлива увага в моделі приділяється відповідності Цілям сталого розвитку України (16. Мир, справедливість та сильні інститути), зокрема завданням 16.7 і 16.9, та застосуванню релевантних методик моніторингу та оцінки для забезпечення ефективності та підзвітності ініціатив.

Запропонована модель релевантна як для періоду воєнного стану, так і для розбудови миру в постконфліктних умовах, оскільки паліативна допомога, яка зосереджена на гідності, полегшенні страждань, забезпеченні базових потреб, є невід'ємною складовою відновлення людського потенціалу та соціальної тканини.

Концептуальна модель розвитку громадянського суспільства у сфері ПД включає декілька взаємопов'язаних компонентів, що базуються на принципах адаптивності, співпраці та орієнтації на результат, а саме:

- дослідження та адаптація, що полягають у постійному моніторингу потреб у ПД, дослідженні ефективності існуючих підходів та розробці/адаптації методології до умов конфлікту та постконфліктного відновлення. Це включає збір даних про специфічні потреби різних груп населення (діти, літні люди, особи з інвалідністю, ветерани);

- зміцнення потенціалу та навчання, які включають розробку та впровадження навчальних програм для медичних працівників, соціальних працівників, волонтерів та членів родин пацієнтів з питань надання ПД, психосоціальної підтримки, комунікації в кризових ситуаціях та самопомоги. Також передбачається залучення експертно-консультаційних груп. Водночас фокус уваги зосереджується на травмо-інформованому підході, культурній сенситивності, етичних аспектах надання ПД в умовах обмежених ресурсів тощо;

- інноваційні моделі надання послуг, що забезпечується через створення мобільних паліативних бригад, розвиток телемедицини для застосування травмо-інформованого підходу для консультацій та підтримки пацієнтів у віддалених або небезпечних районах, інтеграція ПД в первинну медичну допомогу та соціальні послуги. Такий підхід вимагає гнучкості та адаптивності сервісів до швидкозмінних обставин;

- адвокація та розвиток політики враховує адвокацію щодо включення ПД до національних планів відновлення та розвитку, забезпечення сталого державного фінансування, розробки стандартів якості ПД, що може бути досягнуто через партнерське співробітництво громадських інститутів з органами влади, публічними кампаніями, підготовку аналітичних матеріалів та рекомендацій;

- мережування та партнерство передбачає створення та підтримку мереж ОГС, що працюють у сфері ПД (для обміну досвідом, координації зусиль та спільних адвокаційних кампаній), залучення міжнародних партнерів для отримання технічної, методичної та фінансової підтримки, організації та участі у навчальних програмах та моніторингу грантових пропозицій, що підвищує синергію та ефективність діяльності громадянського суспільства;

– залучення громади та волонтерство передбачає інформування громад про важливість ПД, руйнування стигм, пов'язаних з важкими хворобами та смертю, залучення волонтерів до надання допомоги та підтримки пацієнтів та їхніх родин. Також волонтерська допомога може включати отримання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб та негрошових внесків. Таким чином в громадах буде зміцнюватися почуття співчуття, соціальної солідарності та взаємодопомоги.

Запропонована модель видається актуальною й корисною оскільки безпосередньо сприяє досягненню Цілей сталого розвитку для України, а саме Ціль 16 «Мир, справедливість та сильні інститути». Так, реалізуючи завдання 16.7: «Підвищити ефективність діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», ОГС, що працюватимуть за цією моделлю, будуть демонструвати прозорість у своїй діяльності (наприклад, через детальне фінансове планування та звітність) та підзвітність перед бенефіціарами та донорами. Ці ОГС також можуть адвокатувати щодо реалізації аналогічних принципів в державних інституціях, що надають ПД.

Реалізуючи завдання 16.9: «Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадській безпеці (конфліктне та постконфліктне врегулювання)», модель передбачає активне залучення пацієнтів, їхніх родин та громад до планування та оцінки послуг ПД, забезпечуючи врахування їхніх потреб та перспектив. Це сприятиме розбудові більш інклюзивних процесів прийняття рішень. Разом з тим, ОГС мають відіграти ключову роль у поширенні інформації про права пацієнтів на ПД, доступні послуги та механізми їх отримання. Таким чином, ОГС захищатимуть право людини на гідне життя до кінця, що є основоположною свободою.

Зазначена модель має важливий соціальний вплив, що полягає у:

- полегшенні страждань та покращенні якості життя пацієнтів та їхніх родин;
- зменшенні тягаря на систему охорони здоров'я через превентивні та підтримуючі заходи;
- відновленні соціальної довіри та солідарності в громадах, що постраждали від конфлікту;
- сприянні дестигматизації смерті та вмирання, формуванні культури співчуття та підтримки;
- посиленні стійкості громад та їхньої здатності долати наслідки війни.

Для забезпечення ефективності, підзвітності та постійного вдосконалення ініціатив у рамках запропонованої моделі, необхідно застосовувати комплексні підходи до моніторингу та оцінювання (MiO), а саме:

- теорія змін (Theory of Change – ToC): Розробка ToC на початку проекту допоможе чітко візуалізувати логічний ланцюг від запланованих активностей до очікуваних короткострокових, середньострокових та довгострокових результатів та впливу на рівні пацієнтів, громад та системи ПД в цілому (Taplin & Clark, 2012);

– змішаний підхід (Mixed-Methods Approach). 1) Кількісні методи: Збір даних про охоплення послугами (кількість пацієнтів, консультацій, тренінгів), використання стандартизованих інструментів для оцінки якості життя пацієнтів (наприклад, EORTC QLQ-C15-PAL, Palliative care Outcome Scale – POS) (Antunes, B. et al., 2012; Bausewein et al., 2007; Hearn & Higginson, 1999). Фінансовий моніторинг на основі планових та фактичних показників доходів та витрат. 2) Якісні методи: проведення глибоких інтерв'ю, фокус-груп з пацієнтами, їхніми родинами, медичними працівниками, волонтерами та представниками ОГС для розуміння їхнього досвіду, викликів та пропозицій. Аналіз історій успіху та вивчення окремих випадків (case studies) (Patton, 2015);

– партисипативні МіО (Participatory M&E): Залучення всіх зацікавлених сторін, включаючи бенефіціарів, до розробки індикаторів, збору та аналізу даних. Це підвищує релевантність МіО та сприяє почуттю власності над проектом (Guijt, 2014);

– оцінка впливу на миробудування (Peace and Conflict Impact Assessment – PCIA): Аналіз того, як ініціативи у сфері ПД впливають на динаміку конфлікту та сприяють розбудові миру, враховуючи принципи «не нашкодь» (Do No Harm) (CDA Collaborative Learning Projects, *a.n.d.*);

– результат-орієнтований моніторинг (Results-Based Monitoring): Фокусування на вимірюванні досягнутих результатів, а не лише на проведених активностях;

– використання існуючих індексів: для контекстуального аналізу та опосередкованої оцінки впливу можна використовувати релевантні компоненти Індексу соціальної єдності та примирення (SCORE), Глобального індексу миру (Global Peace Index), Індексу людського розвитку (Human Development Index), Індексу ефективності державного управління (Worldwide Governance Indicators).

Отже, розвиток громадянського суспільства у сфері паліативної допомоги в умовах війни та відновлення є складним, але життєво необхідним процесом. Запропонована модель, що акцентує на дослідженнях, зміцненні потенціалу, інноваціях у наданні послуг, адвокації, мережуванні та залученні громад, може слугувати основою для розробки ефективних та стійких ініціатив. Інтеграція принципів миробудування та відповідність ЦСР 16 підкреслюють важливість ПД не лише як медичної послуги, але і як інструменту відновлення людської гідності та соціальної справедливості. Застосування надійних методологій МіО є ключовим для забезпечення підзвітності, ефективності та довгострокового позитивного впливу на життя людей, що постраждали від війни. Подальша підтримка та інвестування в ОГС, що працюють у цій сфері, є критично важливими для побудови стійкого миру та всеохопного суспільства в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. (2017). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 176 с. С. 114-115. <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf>

2. Antunes, B., Daveson, B., Ramsenthaler, C., Benalia, H., Ferreira, P.L., Bausewein, C. & Higginson, I.J. (2012). The Palliative care Outcome Scale Manual for cross-cultural adaptation and psychometric validation, King's College London. <http://pos-pal.org/Resources.php>
3. Bausewein, C., Le Grice, C., Simon, S. T., & Higginson, I. J. (Eds.). (2007). Palliative care outcome scale (POS): A manual for researchers and clinicians. King's College London.
4. CDA Collaborative Learning Projects. (a.n.d.). Do No Harm. Retrieved from <https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/do-no-harm/> ; <https://www.cdacollaborative.org/publication/the-do-no-harm-framework-for-analyzing-the-impact-of-assistance-on-conflict-a-handbook/>
5. Dubov, A. (2024). The Impact of War in Ukraine on the Environment and Health. Retrieved from [https://ihpl.llu.edu/blog/impact-war-ukraine-environment-and-health#:~:text=\[v\]%20As%20a%20result%2C%20over%2030%2C000%20medical,access%20for%2030%%20of%20the%20Ukrainian%20population.&text=The%20World%20Health%20Organization%20estimates%20that%20nearly,3.9%20million%20experiencing%20moderate%20to%20severe%20symptoms](https://ihpl.llu.edu/blog/impact-war-ukraine-environment-and-health#:~:text=[v]%20As%20a%20result%2C%20over%2030%2C000%20medical,access%20for%2030%%20of%20the%20Ukrainian%20population.&text=The%20World%20Health%20Organization%20estimates%20that%20nearly,3.9%20million%20experiencing%20moderate%20to%20severe%20symptoms).
6. Guijt, I. (2014). Participatory monitoring and evaluation. In E. M. Murphy & R. E. Riemenschneider (Eds.), *Community-based monitoring: A reader* (pp. 15-36). Practical Action Publishing.
7. Hearn, J., & Higginson, I. J. (1999). Development and validation of a core outcome measure for palliative care: the Palliative Care Outcome Scale. *Quality in Health Care*, 8(4), 219–227. <https://doi.org/10.1136/qshc.8.4.219>
8. Médecins Sans Frontières. (2025). The medical humanitarian needs in Ukraine remain as urgent as ever. Retrieved from <https://www.msf.org/medical-humanitarian-needs-ukraine-remain-urgent-ever>
9. Patton, M. (2015). *Qualitative research and evaluation methods*. (4th Edition), Sage Publications, Thousand Oaks.
10. Taplin, D. H., & Clark, H. (2012). *Theory of change basics: A primer on theory of change*. <https://alnap.org/help-library/resources/theory-of-change-basics-a-primer-on-theory-of-change/>
11. World Health Organization. (2023). Palliative care in humanitarian emergencies and crises. Retrieved from <https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2023.1120380/epub>
12. World Health Organization. (a.d.n.). Palliative care. The essential care. [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/palliative-care/palliative-care-essential-facts.pdf?sfvrsn=c5fed6dc_1](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/palliative-care/palliative-care-essential-facts.pdf?sfvrsn=c5fed6dc_1)